

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В МЕБЕЛИ

Рахманов Жахонгир Мамашарибович

Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова, г Ташкент, Республика Узбекистан

doi.org/10.5281/zenodo.15449506

Аннотация: В этой статье рассматриваются различные виды спиралей. Рассматриваются похожие спирали, которые близки, но не совсем совпадают с золотой спиралью, с которой их часто путают.

Ключевые слова: спираль, гиперболическая спираль, спираль Фибоначчи, спираль Архимеда, спираль Ферма, спираль Корню.

Annotation: This article discusses different types of spirals. Similar spirals are considered, which are close, but not exactly the same as the golden spiral, with which they are often confused.

Keywords: spiral, hyperbolic spiral, Fibonacci spiral, Archimedes' spiral, Fermat's spiral, Spiral to the Root.

Annotatsiya: Ushbu maqolada spirallarning har xil turlari hamda, oltin spiralga o'xshab ketadigan, ko'pincha chalkashtiriladigan, ammo to'liq mos kelmaydigan spirallar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: spiral, giperbolik spiral, Fibonachchi spiral, Arximed spirali, Ferma spirali, Kornyu spirali.

Бионика – раздел науки, усилия которого направлены на изучение биологических систем и процессов, происходящих в живой природе, и на их творческое использование в предметах дизайна. Природа часто вдохновляет дизайнеров на создание необычных, но функциональных предметов интерьера [1].

Спираль – это одна из форм проявления движения, роста и развития жизни. Описывая спираль, стебли растений вытягиваются, двигаясь по спирали, лепестки некоторых цветов, например, флоксов, раскрываются, побеги

папоротника разворачиваются. Изменение формы естественного сооружения в виде спирали приводит к стабильности в пространстве и появлению дополнительной жесткости в конструкции. Спиральные образования имеют различную конфигурацию в виде геометрической спирали или винтовой кривой.

Логарифмическая спираль – единственный тип спиралей, который не меняет своей формы с увеличением размера. Это свойство объясняет, почему логарифмическая спираль так часто встречается в природе. Особенность логарифмической спирали, имеющей бесконечное количество витков, заключается в том, что расстояние между ее витками (или, другими словами, размер витков) зависит от расстояния между ними и центром - полюсом - спирали: с увеличением этого расстояния и экспоненциально увеличивается расстояние между катушками.

Животный мир дает нам примеры спиралей из раковин, улиток и моллюсков. Все эти формы указывают на природное явление: процесс наматывания связан с процессом роста. На самом деле раковина улитки – это не что иное, как конус, обернутый вокруг себя. Если мы внимательно присмотримся к росту раковин и рогов, то заметим еще одно любопытное свойство: рост происходит только с одного конца. И это свойство сохраняет форму, совершенно уникальную среди математических кривых, форму логарифмической или равноугольной спирали [2].

Спираль Фибоначчи – это образец творчества и регенерации с целью объединения энергии. Геометрически это описано в виде логарифмической спирали, или спирали, растущей в геометрической прогрессии. Соединенные круги, образующие золотую спираль, могут продемонстрировать этот факт по форме.

Золотая спираль появляется, когда геометрически растущие круги соединяются в точках пересечения. Эта конкретная конструкция основана на последовательности Фибоначчи. Эта модель представляет собой образец роста,

который одновременно является и формой. Прорастающие семена и эмбрионы являются ярким примером в природе [3].

Спираль Архимеда – это спираль, описываемая точкой, движущейся по вращающейся окружности. Геометрическим свойством, характеризующим спираль Архимеда, является постоянство расстояний между соседними витками.

Спираль Ферма (иногда параболическая спираль) – спираль, очерченная на плоскости в полярных координатах, является разновидностью архимедовой спирали. Ученый Фогель в 1979 году предложил модель распределения цветов и семян у подсолнечника. Это форма спирали Ферма.

Спираль Жезл – плоская трансцендентальная кривая. Кривая стремится из бесконечности к точке $(0;0)$, закручиваясь вокруг нее по спирали против часовой стрелки. Спираль Жезл является частным случаем архимедовой спирали. У этой кривой есть точка перегиба.

Гиперболическая спираль – это плоская трансцендентальная кривая. Уравнение гиперболической спирали в полярной системе координат является обратным уравнению архимедовой спирали [5].

Спираль Корню – это плоская трансцендентальная спиральная кривая. Кривая имеет две ветви, симметрично расположенные относительно начала координат. Кривая названа в честь французского физика Куньо, который использовал ее для изучения дифракции света.

Спираль Корню также называют клотоидой, как и цилиндрическая спираль. Такая линия в пространстве описывается точкой, которая перемещается вдоль любой образующей прямоугольного кругового цилиндра, вращающегося вокруг своей оси, так что путь, пройденный точкой вдоль образующей, пропорционален углу поворота цилиндра [4].

Цилиндрические спирали – это пространственные кривые, которые проходят по поверхности цилиндра и пересекают под прямым углом одну из сторон прямоугольника, образованного на поверхности цилиндра. Такая линия описывается точкой, которая перемещается вдоль любой образующей

прямоугольного кругового конуса, вращающегося вокруг своей оси, так что путь, пройденный точкой вдоль образующей, всегда равен углу поворота конуса [3].

Список использованных источников

1. Benyus J. Biomimicry: Innovation inspired by nature. - New York: HarperCollins Publishers Inc., 2002. — 309 с.

2. **Биотехнология:** учебник / А. Я. Самуйленко [и др.]; под ред. А. Я. Самуйленко. – 2-е перераб. изд. – М, 2013. – 746 с.

3 Дмитриева И. В., Рахманов Ж. М. ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЕВИДНЫХ ПРИНЦИПОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В МЕБЕЛИ // Теория и практика современной науки. 2023. №3 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-spiralevidnyh-printsipov-zhivoy-prirody-v-mebeli/viewer>

4. Rakhmanov J. APPLICATION OF DIFFERENT POPULAR STYLES IN FURNITURE DESIGN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A1. – С. 158-162.

5. Raxmanov J.M. [Zamonaviy Mebel Dizayn Turlari Va Ularning Tasniflanishi](#)// Journal of Advanced Research and Stability. – Vol. 2 №1.2022– С. 22-28.